

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ЕЕ АДИАБАТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ

HEAT TRANSFER THROUGH THE WALL WITH PARTIAL ADIABATIC INSULATION

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

*доцент кафедры общей физики,
Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

*associate professor of the department of general physics,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Статья посвящена вопросам теплопередачи через стенку при частичной ее адиабатической изоляции. В ней рассматривается стационарный процесс без внутренних источников тепла при граничных условиях первого рода. Учётён поток тепла вдоль стенки из одной области в другую. Материал стенки так же, как и ее толщина предполагаются переменными вдоль стенки. Автором была получена формула для нахождения температурного поля пластины при заданных начальных условиях. В работе решение задачи дано с использованием формального аппарата Бёрса.

The article is devoted to the issues of heat transfer through the wall with its partial adiabatic insulation. It considers a stationary process without internal heat sources under boundary conditions of the first kind. The heat flow along the wall from one area to another is taken into account. The wall material as well as its thickness are assumed to be variable along the wall. The author obtained a formula for finding the temperature field of the plate under given initial conditions. In this paper, the solution of the problem is given using the formal Bers apparatus.

Ключевые слова: теплообмен, стенка, теплопроводность, уравнение теплопроводности, адиабатическая изоляция.

Key words: heat transfer, wall, thermal conductivity, thermal conductivity equation, adiabatic insulation.

В теории теплообмена одной из основных задач является определение температурного поля, тем самым определяется пространственно-временное распределение температуры в исследуемой области. Распределение определяется дифференциальным уравнением теплопроводности, которое вытекает из закона сохранения и превращения энергии [1-3].

Задача о теплопроводности пластины представляет большой практический интерес. Решение такой задачи позволяет провести расчёт передачи тепла в различных теплообменниках [4, 5]. При этом существует множество способов решения дифференциальных уравнений теплопроводности [6-10]. Отдельно можно выделить теплообменники, содержащие стержни [11-14]. Научный и практический инженерный интерес связан с повышением интен-

сификации теплообмена в таких устройствах. Также особый интерес, но и трудность представляют случаи с различными начальными и граничными условиями [15-17].

В работе поставленная задача решается аналитическим методом с использованием нетрадиционного формализма Берса [18].

Пусть мы имеем однородную пластину переменной толщины $d(x)$, изменяющейся достаточно медленно по сравнению с расстоянием вдоль самой пластины X (рис. 1).

Рис. 1 Пластина с теплоизолированным участком.

Предположим, что заданы внешние температуры T_1 и T_2 . Считаем, что процесс теплопроводности в стенке по направлению оси x одномерный $T(x)$. Кроме этого, существует поток тепла по направлению нормали к пластине через поверхности, который происходит по закону Ньютона. Уравнение процесса имеет вид [19]:

$$\frac{d}{dx} \left(a \frac{dT}{dx} \right) + \beta_1^2 (T_1 - T) + \beta_2^2 (T_2 - T) = 0 \tag{1}$$

где: $a=kd$, k – теплопроводность, d – переменная толщина пластины, β_1, β_2 – коэффициенты внешнего теплообмена.

Решение должно удовлетворять условиям тепловой изоляции на краях стенки соответственно:

$$\left. \frac{dT^{(1)}}{dx} \right|_{x=x_1} = 0, \quad \left. \frac{dT^{(2)}}{dx} \right|_{x=x_2} = 0. \tag{2}$$

Для простоты на первом этапе предположим, что все внешние температуры постоянны в соответствующей области. Считаем также, что коэффициенты внешнего теплообмена постоянны. Введем условную температуру T_0 , которая была бы в стенке при потоке тепла, нормальном к стенке и внешних температурах выражением:

$$T_0 = \frac{\beta_1^2 T_1 + \beta_2^2 T_2}{\beta_1^2 + \beta_2^2}, \quad \beta_1^2 + \beta_2^2 = \beta_3^2. \tag{3}$$

С помощью условной температуры T_0 система (1) запишется в виде:

$$\frac{d}{dx} \left(a \frac{dT}{dx} \right) + \beta_3^2 (T_0 - T) = 0 \tag{4}$$

Чтобы учесть возможную неоднородность стенки, то есть наличие переменной теплопроводности k и толщины, решение приведем в форме Берса, которая уже использовалась в работе [20]. Искомое решение можно представить в виде:

$$T = Ach \beta_3 X(x_1, x) + T_0 \tag{5}$$

где: $ch\beta_3 X(x_1, x)$ - ряды типа гиперболического косинуса по обобщенным степеням Берса.

Определим коэффициент A из условия, что поток тепла через верхний участок равен потоку тепла через нижний участок:

$$J_1 = J_2 \tag{6}$$

Поток тепла через верхний участок:

$$J_1 = \beta_1^2 \int_{x_0}^{x_2} (T_1 - T) dx \tag{7}$$

Поток тепла через нижний участок:

$$J_2 = \beta_2^2 \int_{x_1}^{x_2} (T_2 - T) dx \tag{8}$$

Откуда:

$$T_0 = \frac{\beta_2^2(T_2 - T_0) - \beta_1^2(T_1 - T_0)}{(\beta_2^2 - \beta_1^2)ch \beta_3 X(x_1, x_2)} \tag{9}$$

Окончательное решение имеет вид:

$$T = ch \beta_3 X(x_1, x) \frac{\beta_2^2(T_2 - T_0) - \beta_1^2(T_1 - T_0)}{(\beta_2^2 - \beta_1^2)ch \beta_3 X(x_1, x_2)} + T_0 \tag{10}$$

или

$$T = (T_2 - T_1) \frac{2\beta_1^2 \beta_2^2 ch \beta_3 X(x_1, x)}{(\beta_2^4 - \beta_1^4)ch \beta_3 X(x_1, x_2)} + \frac{\beta_1^2 T_1 + \beta_2^2 T_2}{\beta_1^2 + \beta_2^2} \tag{11}$$

Проанализируем полученную формулу (11).

1. Вся нижняя часть пластины адиабатически изолирована. Тогда $(x, x_0) = l$, $(x_0, x_2) = 0$, следовательно, $l_2 = 0$.

$$J(x_0) = 0.$$

$$J_1 = 0 - 0 = 0.$$

В этом случае поток тепла через нижний участок отсутствует.

2. Нет адиабатической изоляции.

$$(x_0, x_1) = 0, (x_0, x_2) = l_2 = l.$$

$$J(x_0) = 0.$$

$$J_1 = \frac{\beta_1^2 \beta_2^2 (T_2 - T_1)}{\beta_1^2 + \beta_2^2} l.$$

Как видим, поток тепла через стенку будет проходить нормально к ней и определяется линейной функцией, зависящей от разности внешних температур T_1 и T_2 .

Таким образом, в статье была решена задача теплопередачи через стенку. При этом сам процесс является стационарным без внутренних источников тепла при граничных условиях первого рода. Учтён поток тепла вдоль стенки из одной области в другую. В работе решение задачи дано с использованием формального аппарата Берса. Поэтому решение содержит гиперболические функции. Полученный результат позволяет охватить широкий круг различных геометрических ситуаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977.
2. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Изд-во Высшая школа, 1967. 600 с.
3. Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. С. 134-136.
4. Шит М.Л., Пацюк В.И., Журавлев А.А., Бурчу В.И., Тимченко Д.В. Управление теплообменным аппаратом с переменной площадью поверхности теплообмена // Проблемы региональной энергетики, 2019. №1 (39).
5. Власов Н.М. Тепловыделяющие элементы ядерных ракетных двигателей / Н.М. Власов, И.И. Федик. М.: ЦНИИ атоминформ, 2001. 208с.
6. Скачкова Е.Г. Аналитические решения задач теплопередачи в цилиндрической системе координат // Интеграция информационных технологий в систему профессионального и дополнительного образования. Сборник статей по материалам VII региональной научно-практической конференции, 2020. С. 54-57.
7. Беляев Н.М., Рядно А.А. Методы теории теплопроводности. Т. 1. М.: Высш. шк., 1982. 328 с.
8. Несис, Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. 199 с.
9. Канарейкин А.И. Применение теории подобия к изучению процесса теплообмена // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Сер. "Естественные науки" Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. 2018. С. 118-120.
10. Карташов Э.М., Кудинов А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. М.: Ленанд. 2018. 1072 с.
11. Мищенко, А.В. Стационарное температурное поле в многослойных стержнях с разрывами ширины сечения // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. № 1 (124). С. 12-21.
12. Геренштейн, А.В., Бездетнов, А.Л. Температурное поле неоднородного стержня // Сервис технических систем - основа безопасного функционирования машин и оборудования предприятий АПК: мат. Междунар. науч.-практ. конф. Института агроинженерии, Челябинск, 15-17 февраля 2018. Троицк: Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2018. С. 102-108.
13. Мищенко, А.В. Моделирование двумерных температурных полей в структурно-неоднородных стержнях с разрывными геометрическими параметрами // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2018. № 1 (709). С. 5-15.
14. Zhang, Y., Zhang, X., Li M. et al. Research on heat transfer enhancement and flow characteristic of heat exchange surface in cosine style runner // Heat and Mass Transfer, 2019, no. 55, pp. 3117-3131.
15. Иванов Д.Ю. Уточнение коллокационного метода граничных элементов вблизи границы области в случае двумерных задач нестационарной теплопроводности с граничными условиями вто-

рого и третьего рода // Вестник Том-ского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 57. С. 5-25.

16. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при адиабатической изоляции половины поверхности // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 2021. № 5. С. 20-25.

17. Kanareykin A. Temperature distribution in an elliptical body with an internal heat source with partial adiabatic isolation. E3S Web of Conferences. Сер. "Ural Environmental Science Forum "Sustainable Development of Industrial Region", UESF 2021" 2021.

18. Канарейкин А. И. Применение математического аппарата Берса к решению задачи теплопроводности // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского Сер. "Естественные науки" Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2018. С. 175-178.

19. Канарейкин А.И. Процесс стационарной теплопроводности в стержне при наличии внешнего теплообмена // Chronos, 2022. Т. 7. № 4 (66). С. 60-62.

20. Канарейкин А.И. Решение краевой задачи конвективного переноса тепла через стержень // III Международная научно-практическая конференция «Междисциплинарные исследования науки и техники». Мельбурн, 2022. С. 114-119.

© Канарейкин А. И., 2023.